

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛ БЎЛАДИГАН БОЛАЛАР ЎТКИР ОБСТРУКТИВ БРОНХИТИДА
ИММУНОЛОГИК ҲОЛАТНИ БАҲОЛАШ****Алланазаров А.Б.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 1 ёш 6 ойликдан 8 ёшгача бўлган ўткир обструктив бронхит билан оғриган 120 нафар болаларда анамнестик, клиник, лаборатория ва махсус иммунологик (цитокинлар, IL-1 β , IL-4) текшириши усуллари натижалари келтирилган. Беморлар Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиалининг 2020 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда I, II шошилинч педиатрия ва болалар реанимацияси бўлимларига ётқизилган ва кузатувда бўлган. Болаларда ўткир обструктив бронхитни (ЎОБ) ни таъхислаш лаборатория, рентгенологик текширувлар, ҳамда клиник мезонлар асосида баҳоланди.

Калит сўзлар: тез-тез касал бўладиган болалар, ўткир обструктив бронхит, цитокинлар, интерлейкинлар.

**ASSESSMENT OF THE IMMUNOLOGICAL STATUS IN FREQUENTLY ILL CHILDREN WITH
ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS****Allanazarov A.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of anamnestic, clinical, laboratory and special examination (cytokines, IL-1 β , IL-4) methods of 120 children with acute obstructive bronchitis aged 1 year 6 months to 8 years. Patients were admitted and were under observation in the I, II departments of emergency pediatrics and pediatric intensive care of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care from 2020 to 2025. Diagnosis of acute obstructive bronchitis (AOB) in children was established on the basis of laboratory, radiological studies and clinical criteria.

Keywords: frequently ill children, acute obstructive bronchitis, cytokines, interleukins.

**ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПРИ
ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ****Алланазаров А.Б.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты анамнестических, клинико-лабораторных и специальных методов (цитокины, IL-1 β , IL-4) обследования 120 детей с острым обструктивным бронхитом в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. Больные поступали и находились под наблюдением в I, II отделениях неотложной педиатрии и детской реанимации Самарқандского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи с 2020 по 2025 год. Диагностику острого обструктивного бронхита (ООБ) у детей устанавливали на основании лабораторных, рентгенологических исследований и клинических критериев.

Ключевые слова: часто болеющие дети, острый обструктивный бронхит, цитокины, интерлейкины.

e-mail: alisherpediatr@mail.ru

Муаммо долзарблиги. Нафас олиш йўллари касалликлари билан касалхонада даволанаётган болалар орасида касалхонадан ташқари пневмония ва ўткир обструктив бронхит энг катта улушни эгаллайди [1,4].

Ҳозирги вақтда обструктив бронхит сонининг кўпайиши кузатилмоқда, бу 100 минг болага 4,5-7,5 минг ҳолатни ташкил этади [5]. Ушбу касаллик амбулатор тиббий ёрдамга мурожаат қилиш бўйича этакчи ҳисобланади, ёш болаларнинг 25-30 % респиратор инфекциялари турли даражадаги обструктив бронхит клиникаси билан намоён бўлади ва бу ҳолатларнинг 30-50 % касаллик узок давом этадиган, тўлкинли ёки қайталанувчи кечиши мумкин [10].

"Тез-тез касал бўладиган болалар" деб шакллантирилган муаммо, фаол ўрганилишига қарамай, болалар популяцияси орасида касалланишнинг кўпайиши туфайли педиатриянинг муҳим вазифаси

бўлиб қолмоқда [2,5]. Ўткир респиратор инфекциялар билан касалланган болалар одатда "тез-тез касал бўладиган болалар" деб аталади [3]. Россия тадқиқотларига кўра, тез-тез касал бўладиган болаларнинг улуши 15% дан 75% гача бўлиб, унинг пасайиш тенденцияси эса йўқ [8,9].

Шу муносабат билан ҳозирги босқичда тез-тез касал бўладиган болаларда ўткир обструктив бронхитнинг шаклланишининг патогенетик механизмлари, клинико- лаборатор кечиши ва даволаш бўйича тадқиқотларни батафсил ўрганиш заруратини туғилади. Бронх-ўпка касалликларнинг мавжуд бўлган таснифига кўра, болаларда ўткир бронхит кечиш вариантларига кўра ўткир (оддий) бронхит ва ўткир обструктив бронхитга бўлинади [7,8].

Ўткир обструктив бронхит (КХТ-10: J20), ўткир бронхитдан фарқли ўларок, бронхиал шиллик қаватнинг шишиши, шилимшиқнинг юқори секретсияси натижасида келиб чиққан диффуз бронхиал обструкция синдроми билан юзага келади, бу бронхлар бўшлиғининг торайишига олиб келади ва уларда аэродинамик қаршилик кучаяди. [3,4].

Сўнгги йилларда бронхиал обструкция синдроми билан кечадиган қайталанувчи бронхит эрта ташхис қўйишнинг қийинлиги, узоқ ремиссия даври ва қайталанишга қарши даволанишнинг самарасизлиги, тез-тез такрорланадиган кечиши ва касалликнинг бронхиал астмага ўтиши туфайли кенг тарқалди. [6,9]

Қайталанувчи бронхит (Ж40.0) респиратор вирусли инфекциялар фонида ўткир бронхитнинг такрорий эпизодлари (йил давомида 2-3 марта ва ундан кўп) билан ташхисланади. Ўткир эпизодни ташхислаш мезонлари ўткир бронхитнинг клиник ва рентгенологик белгиларига мос келади. Бу, коида тарикасида, 4-5 ёшидаги болаларда учрайди.

Тадқиқот мақсади: тез-тез касал бўладиган болалар ўткир обструктив бронхитида иммунологик ҳолатни баҳолаш.

Тадқиқот усуллари ва манбалари: илмий ишда 1 ёш 6 ойликдан 8 ёшгача бўлган ўткир обструктив бронхит билан оғриган 120 нафар болаларда анамнестик, клиник, лаборатория ва махсус иммунологик (ситокинлар, ИЛ-1 β , ИЛ-4) текшириш усуллари натижалари келтирилган. Беморлар Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиалининг 2019 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда I, II шошилич педиатрия ва болалар реанимацияси бўлимларига ётқизилган ва кузатувда бўлган.

Иммунитет ҳолатининг патогенетик ролини тушуниш, ситокинлар ЎОБда касалликнинг ривожланиш механизмларини чуқурроқ тушунишга, ТТКББда касалликни ташхислаш ва даволашнинг самарали стратегияларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Маълумки, интерлейкинлар турли биологик жараёнларда, жумладан иммун хужайраларининг фаоллашуви, дифференциацияси ва кўпайиши, шунингдек, организмдаги адаптив ва туғма иммунитет ҳамда яллиғланиш жараёнларини тартибга солишда асосий роль ўйнайди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси.

Иммунитет ҳолатининг патогенетик ролини тушуниш, ситокинлар ЎОБда касалликнинг ривожланиш механизмларини чуқурроқ тушунишга, ТТКББда касалликни ташхислаш ва даволашнинг самарали стратегияларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Маълумки, интерлейкинлар турли биологик жараёнларда, жумладан иммун хужайраларининг фаоллашуви, дифференциацияси ва кўпайиши, шунингдек, организмдаги адаптив ва туғма иммунитет ҳамда яллиғланиш жараёнларини тартибга солишда асосий роль ўйнайди.

Ситокин индексларини ўрганишда О'ОБ I ва II гуруҳдаги беморларда соғлом болаларга нисбатан деярли барча ўрганилган кўрсаткичларда сезиларли фарқ аниқланди (1-жадвал). ЭКББда ЎОБ билан оғриган беморларда эндоген яллиғланишга қарши ИЛ-1 β 4,8 марта, ИЛ-4 2,6 марта, ИЛ-10 2,2 марта ва яллиғланишга қарши ситокинлар ИЛ-6 1,1 марта, ИЛ-8 1,9 марта ва ТНФ- α 1,2 марта меъёрий кўрсаткичларга ($P < 0,01$, $P < 0,001$) нисбатан ишлаб чиқарилиши сезиларли даражада ошди. Ситокинларнинг кўпайиши ЎОБ ривожланишига сабаб бўлган юқумли омиллар таъсирининг натижасидир, уларнинг мувозанати касалликнинг кечиши ва прогнозини белгилайди.

I гуруҳдаги ИЛ-1 β даражасининг ошиши, унинг яллиғланиш реакцияларида ролини ҳисобга олган ҳолда, болаларда обструктив бронхитда кузатиладиган нафас йўллариининг шишиши ва торайишига олиб келади.

ИЛ-4 Т-лимфоцитлар ва базофиллар томонидан ишлаб чиқарилади, уларнинг ортиши ИгЕ синтезини фаоллаштиради ва шу билан биргаликда болаларда ЎОБда бронхларда аллергик реакцияларни кучайтиради.

ЭКББда ЎОБда қонда ИЛ-6 концентрациясининг ўртача ортиши нафас олиш йўлларида яллиғланиш ва юқумли жараёнларнинг мавжудлигини тасдиқлайди, уларнинг ортиқча миқдори

яллиғланиш реакциясининг кучайишига ва касаллик симптомларнинг кучайишига олиб келиши мумкин.

ЭКББдаги ЎОБда ИЛ-8 даражаси $19,85 \pm 0,73$ пг/мл гача кўтарилди, бу нафас йўлларида яллиғланиш жараёнига жавобан, организмни химоя қилишда муҳим роль ўйнайдиган нейтрофилларни фаоллаштиради ва уларнинг гуморалдан кўра иммунитетнинг хужайрали босқичи устунлигини кўрсатади. Нейтрофилларнинг гиперактивасиясида кейинчалик ўпка тўқималарининг шикастланиши билан патологик яллиғланиш жараёнларининг кучайиши эҳтимоли мавжуд.

ТТКББ гуруҳида ЎОБ ривожланиши билан қонда ситокинлар даражасининг ошиши кузатилди, ИЛ-1 β концентрацияси 3,6 марта, ИЛ-4 2 марта, ИЛ-6 1,3 марта, ИЛ-8 га 2,2 марта, ИЛ-10 3,2 марта ва ТНФ- α 1,3 мартага норматив қийматларга ($P < 0,01$, $P < 0,001$) нисбатан концентрацияси ошиши ва ИЛ-1 β нинг 0,7 мартага камайиши, ИЛ-4 0,8 мартагача камайиши, ИЛ-6 дан 1,2 марта, ИЛ-8 1,2 марта, ИЛ-10 1,5 марта ва ТНФ- α 1,1 марта 0,7 марта кўплиги аниқланди, ЭКББ ЎОБ ($P < 0,01$, $P < 0,001$) бу номуносивлик ушбу гуруҳдаги беморларда ўпка шикастланишининг намоён бўлишининг ўзига хос хусусияти эканлигини кўрсатади.

1-жадвал.

Касалхонага ётқизилган вақтда ЎОБ билан бўлган беморларда ситокинларнинг параметрлари (M \pm m)

Кўрсаткичлар	Norma	I гуруҳ (n=40)	II гуруҳ (n=80)	P ₁	P ₂	P ₃
ИЛ-1 β , пг/мл	6,23 \pm 0,32	29,85 \pm 1,00	22,25 \pm 0,42	<0,001	<0,001	<0,001
ИЛ-4, пг/мл	4,85 \pm 0,32	12,60 \pm 0,24	9,60 \pm 0,18	<0,001	<0,001	<0,001
ИЛ-6, пг/мл	17,27 \pm 0,73	19,62 \pm 0,54	22,95 \pm 0,39	<0,01	<0,01	<0,001
ИЛ-8, пг/мл	10,34 \pm 0,37	19,85 \pm 0,73	23,25 \pm 0,40	<0,001	<0,001	<0,001
ИЛ-10, пг/мл	10,34 \pm 0,57	22,80 \pm 0,57	33,12 \pm 0,70	<0,001	<0,001	<0,001
ТНФ- α , пг/мл	24,81 \pm 1,03	28,58 \pm 1,08	32,16 \pm 0,70	<0,001	<0,01	<0,01

Эслатма: P₁ - стандарт қийматлар ва ЎОБ ЭКББ, P₂ - норматив қийматлар ва ЎОБ ТТКББ, P₃ - ЎОБ ЭКББ ва ЎОБ ТТКББ ўртасидаги фарқларнинг аҳамияти.

ИЛ-1 β яллиғланиш ва иммун жараёнининг энг муҳим воситачиси бўлиб, Т- ва Б-лимфоцитларнинг фаоллашувида иштирок этади ва ТТКББ болаларида ЎОБда кузатилган юқори даражадаги кўрсаткичлар ($22,25 \pm 0,42$ пг/мл) нафас ё'лларининг яллиғланиш жараёнлари чуқурлаштириб касалликнинг оғир кечиши олиб келади.

II гуруҳ болаларида ИЛ-4 даражасининг пасайиши ($9,60 \pm 0,18$ пг/мл) I гуруҳдаги беморларга ($12,60 \pm 0,24$ пг/мл, $P < 0,001$) нисбатан камайиши ТТКББда ЎОБ аллергик жараёнларнинг кам намоён бўлишини кўрсатади..

ТТКББда ЎОБда ИЛ-6 даражасининг $22,95 \pm 0,39$ пг/мл гача кўтарилиши иммун жавобнинг заҳиравий имкониятларининг интенсивлигини кўрсатади, бу бошқа яллиғланишга хос ва яллиғланишга қарши ситокинлар ишлаб чиқаришни стимуллайтиди, шу жумладан ИЛ-10, ТНФ- α ва касалликдаги яллиғланиш жараёнларини регуляциясида ҳисса қўшиши мумкин.

ТТКББда ЎОБда ($23,25 \pm 0,40$ пг/мл) ИЛ-8 даражасининг ҳам нормага нисбатан ($P < 0,001$), ҳам ЭКББ ($P < 0,01$) ошиши, яллиғланиш ўчоғига нейтрофилларни жалб қилиши, тизимли иммун жавобларнинг бир қисми бўлиб, тўқималарга зарар этказиши ва нафас ё'лларининг обструкциясини кучайтириши мумкин.

ИЛ-10 нинг юқори даражаси - $33,12 \pm 0,70$ пг/мл, ТТКББда ЎОБда назорат гуруҳи билан солиштириганда, ижобий яллиғланишга қарши та'сирлар билан бир қаторда (яллиғланишга хос ситокинларни ишлаб чиқаришни бостириш, яллиғланишни бартараф этишга ёрдам беради), иммунитет хужайраларининг фаоллашувини бостиришда иштирок этиши мумкин, бунинг натижасида салбий оқибатлар касалликнинг асоратланишига ва узоқ давом этишига олиб келиши мумкин.

Эрта ситокин реакциялари учун мас'ул бўлган организмнинг тўғридан-тўғри вирусга қарши химояси учун жавобгар бўлган ТНФ- α нинг қон зардобидаги таркиби ЎОБ билан бўлган ТТКББда $32,16 \pm 0,70$ пг/мл статистик жиҳатдан назорат гуруҳидаги болалар билан солиштириганда ($P < 0,01$)

сезиларли даражада юкори бўлиб, шу билан бирга яллиғланиш жараёнларига ва иммунитет тизимининг касалликнинг патогенезида иштирок этишига жавоб беради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, интерлейкинлар ЎОБ билан бўлган болаларда касаллик патогенезида муҳим роль ўйнайди, уларнинг даражаси касалликнинг оғирлик даражасинининг белгиси бўлиб хизмат қилиши мумкин. ТТКББ гуруҳида интерлейкинлар динамикасини ўрганиш ЎОБнинг диагностикаси ва даволашнинг янги усуллари ишлаб чиқиш учун зарурдир.

Хулоса: Тадқиқот шуни кўрсатдики, ЎОБ нинг иммунологик маркерлари яллиғланишга қарши (ИЛ-1 β 4,8 марта, ИЛ-4 2,6 марта, ИЛ-10 2,2 марта) ва яллиғланишга хос (ИЛ-6 1,1 марта, ИЛ-8 1,9 марта ва ТНФ- α 1,2 маротаба) интерлейкинлар синфларининг меъёрий кўрсаткичлар билан солиштирганда ($P < 0,01$, $P < 0,001$) юкори кўрсаткичлари бўлиши мумкинлиги аниқланди, бу эса БОСда яллиғланиш жараёнининг патогенетик механизмлари ахамиятининг мавжудлиги ва иммунитет ҳолати механизмларини бостиришда муҳимлигини кўрсатади.

Ситокинлар патогенезнинг асосий воситачиларидан бири бўлиб, иммунитет хужайралари ва нафас йўлларида яллиғланиш жараёнларини фаоллаштиришни тартибга солиди. Болалардаги обструктив бронхитда ситокинларнинг ролини тушуниш касалликнинг механизмлари, кечиш хусусиятларини, потенциал диагностик ва терапевтик чоралар ҳақида тасаввурга эга бўлиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алланазаров А.Б., Жалилова С., Мамари-заев И.К., Мардонов А. Факторы риска развития острого бронхообструктивного синдрома у часто болеющих детей по данным РНЦЭМП Самаркандского филиала. Кардиореспираторных исследований. №СИ-4. 11 2022. Стр. 31-33
2. Бурнайкина К. С., Герасимова Н. Г., – 2020 Полиоксидоний, есть интерпретация СД, интерлейкинов. С. 31-35
3. Закирова Б.И., Мамаризаев И.К. Течение рецидивирующих респираторных инфекций у детей на фоне атопического дерматита // Вопросы науки и образования, 2021. № 9. С. 134.
4. Нурали Мамедович Шавази, Алишер Баймурадович Алланазаров, Мухиба Сайфиевна Атаева, Жавлон Шавкатович Гайбуллаев. Современные взгляды возникновения обструктивной болезни легких у детей. Journal of cardiorespiratory research. №1 2021 Стр 40-43.
5. Наврузова Ш. И., Ачилова Д. Н. Особенности иммунного статуса детей с обструктивным бронхитом //Новый день в медицине. – 2019. – №. 3. – С. 191-196.
6. Шавази Нурали Мамедович Алланазаров Алишер Боймуротович, Атаева Мухиба Сайфиевна, Гайбуллаев Жавлон Шавкатович. Клинико-иммунологические особенности бронхообструктивного синдрома у детей раннего и дошкольного возраста. Проблемы биологии и медицины. № 1 (134) 2022. Стр 89-92
7. Шавази Нурали Мамедович, Алланазаров Алишер Боймуратович. Состояние цитокинов при остром обструктивном бронхите у часто болеющих детей. Проблемы биологии и медицины. 2023 №4 (134). Стр. 235-238.
8. Рустамов М.Р., Сирожиддинова Кх.Н. Catamnestic observation of the effectiveness of immunocorrective therapy in children who are often ill // International journal of Scientific Pediatrics. On page 29-32.
9. Shavazi N.M., Sirojiddinova Kh.N. A new approach to the treatment of respiratory diseases in frequently ill children. // International journal of Scientific Pediatrics. P. 33-36.
10. Shapiro D. J., Palmer N. P., Bourgeois F. T. Factors Associated With Corticosteroid Treatment for Pediatric Acute Respiratory Tract Infections //Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. – 2021. – Т. 10. – №. 12. – S. 1101-1104.

Иқтибос учун: Алланазаров А.Б. Тез-тез касал бўладиган болалар ўткир обструктив бронхитида иммунологик ҳолатни баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 613–616. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17786332>